

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

¹И.М.Сиддиков, ²Б.И.Меликузиев

¹Доцент Кокандского государственного педагогического института

²Ассистент-преподаватель Кокандского филиала Ташкентского государственного
технического университета им. Ислама Каримова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10011531>

В настоящее время в центр внимания перемещается личность учителя, его культура, а знания и умения, которыми он обладает, превращаются из самоцели подготовки в средство его профессионального развития и самосовершенствования. Критерием знания как феномена культуры становится не столько соответствие его действительности, сколько согласование данной формы знания с общими ценностно-смысловыми установками культуры.

Концептуальные изменения во взглядах на профессиональную подготовку учителя поставили вопрос о необходимости поиска нового, объективного методологического основания. В настоящее время в качестве такового выступает культурологический подход. Он дает возможность рассматривать различные объекты на широком общекультурном фоне как совокупность компонентов культуры, являющейся одним из ведущих регуляторов общественной жизни, фактором динамики социума, показателем качества личности, ее деятельности как активного общественного субъекта.

Под культурологическим подходом к профессиональной подготовке учителя понимается видение данного процесса сквозь призму культуры, т.е. его восприятия как культурного процесса, осуществляемого в культуросообразной образовательной среде, все компоненты которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою индивидуальность, способность к культурному саморазвитию и самоопределению в мире культурных ценностей (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич). При этом основными моментами, определяющими культурологический подход, выступают следующие положения:

- обучаемый воспринимается педагогом как субъект жизни, способный к культурному саморазвитию и самоизменению;
- педагог является посредником между учеником и культурой, вводит его в мир культуры и оказывает поддержку личности ученика в индивидуальном самоопределении в мире культурных ценностей;
- образование рассматривается как культурный процесс, движущими силами которого являются личные смыслы, диалог и сотрудничество его участников в достижении целей культурного саморазвития;
- учебное учреждение представляет собой целостное культурно-образовательное пространство, где живут и воссоздаются культурные образцы жизни, происходят культурные события, осуществляется творение культуры и воспитание человека культуры [1].

Культурологический подход к профессиональной подготовке решает множество стоящих перед учителем проблем. Для педагогического поиска культурологический подход открывает широкое пространство дидактических и воспитательных средств и методов. Открывается возможность обретения цели профессиональной деятельности и,

следовательно, придания ей сущностного, личностно ориентированного характера. Избрать культурологическую позицию во взгляде на профессиональную деятельность - значит анализировать ход педагогических событий через призму существующих культурных норм жизни и открытой культурой наивысших ценностей, учитывать прогрессивные тенденции мировой культуры и формировать учителя, будущего или настоящего, как гражданина мира, способного жить в контексте мировой культуры, принимая ее общечеловеческие ценности и гармонично сочетая их с национальными, отечественными.

Решая задачу профессионального развития учителя на основе культурологического подхода, необходимо строить вузовскую подготовку как процесс введения личности педагога в контекст общечеловеческой культуры, обретения им способности жить на уровне культуры, воссоздания ее достижений и созидания новых духовных и материальных ценностей. Культурологический подход в своей реализации доступен, естествен и не противостоит жизни своей логикой, а наоборот, профессиональное развитие учителя, организованное как культурологический процесс, обогащает жизнь педагога, содействуя достижению профессиональной удовлетворенности как обязательного условия полноценной жизни человека.

В настоящее время проявлением культурологического подхода является то, что эпицентром образования становится человек как свободная активная индивидуальность, способная к личностной самодетерминации в общении и сотрудничестве с другими людьми, собой и культурой. Традиционное понимание основного функционального назначения профессиональной деятельности учителя как процесса передачи учащимся определенных знаний, умений и навыков привело к исключению из образования субъективных, личностных моментов, их трансляции в отчужденной, безличной форме, которая себя исчерпала. Очевидным проявлением данного обстоятельства, по мнению Ю.В. Сенько, выступает дегуманизация образования, а следовательно, и профессиональной подготовки учителя [2]. Ученый называет образование гуманитарной моделью жизнедеятельности и в качестве ведущего средства преодоления кризиса образования видит его гуманитаризацию. Разделяя позицию автора, считаем, что возрастание статуса культурологического подхода к развитию профессиональной деятельности учителя является прямым следствием перевода системы педагогического образования на гуманитарную основу.

Прежде всего профессиональная подготовка учителя на основе культурологического подхода предполагает значительное увеличение времени, отводимого вузовским учебным планом, как на традиционные, так и на относительно новые для высшей школы дисциплины гуманитарного цикла. Данная часть решения проблемы достаточно разработана и уже повсеместно реализуется на практике. Однако, довольствоваться лишь этим способом, совершенно справедливо названным Ю.В. Сенько экстенсивным, - значит заранее обрести себя на заведомо ограниченный результат. Автор говорит о необходимости использования в данном случае интенсивного способа, заключающегося в развертывании гуманитаризации образования не только в логике учебного предмета, но и в логике учебного процесса [2]. Речь идет о все чаще подчеркиваемой мысли о гуманитарности, культурологичности всех наук в том смысле, что они коренятся в человеческой практике и применяются в ней. В этой связи

представляется чрезвычайно важным вскрывать и приводить в движение духовно-нравственный потенциал науки, который содержится в ней имплицитно, в виде возможности, реализуемой при соответствующем способе преподавания.

Очень важно, чтобы материал всех учебных дисциплин был наполнен культурологическим содержанием. Вузовским преподавателям необходимо не только донести до слушателей некую совокупность научных фактов и закономерностей, но и показать свое личностно-эмоциональное отношение к излагаемому материалу к конкретным научно-историческим лицам, вскрыть неразрывную взаимосвязь событий, приведших к рождению осваиваемых знаний, с культурно-историческим контекстом той эпохи. Речь идет о том, что в основу профессиональной подготовки учителя должна быть положена идея ее фундаментализации - глубины и широты философских, общекультурных, общенаучных и специальных знаний.

Фундаментализация освобождает студентов от перегрузки учебной информацией. Погоня за большим объемом знаний приводит к такой интенсификации учебного процесса, что обучаемый не успевает эмоционально пережить содержание учебного материала как достояние собственной культуры. Преподавание должно быть построено таким образом, чтобы даже самая узкоспециальная учебная информация воспринималась бы как неотъемлемый компонент культурной жизни, имеющий в ней свои законные время и место, чтобы освоенный фрагмент научных знаний вплетался в культурную ткань жизнедеятельности обучаемого и создавал бы условия для выявления и реализации им личных смыслов.

Значительное место в культурологическом подходе принадлежит обществознанию, которое обеспечивает системно-ориентационное понимание таких связей, как человек - человек, человек - общество, человек - производство, человек - государство, человек - природа. Освобождаясь от идеологических мифов и догм, обществоведческий цикл призван формировать у будущего учителя смысло-жизненные установки и мировоззренческие доминанты: сущность жизни - в совершенствовании и преобразовании мира, в постижении его законов, в утверждении принципов добра, совести, справедливости, ответственности в отношениях с людьми, в противостоянии все-му унижающему и разрушающему личность.

Одним из ключевых моментов в осуществлении культурологического подхода является необходимость обеспечения культурной идентификации личности учителя. Культурная идентификация рассматривается как осознание своей принадлежности к определенной культуре, интериоризация ее ценностей (принятие их как своих), выбор и осуществление культуросообразного образа жизни и поведения. Это воспитательный процесс, сущность которого состоит в установлении подобия между собой и своим народом, ценностном отношении к общечеловеческой и национальной культуре, стремлении осуществлять профессиональную деятельность в формах культурного бытия родного народа и диалогическом общении с другими народами и культурами.

Следует сказать, что культурологический подход - это не догматичная, замкнутая система, а открытая, развивающаяся методология, уходящая корнями в прошлое и одновременно нацеленная в будущее. При этом, перспективы развития культурологического подхода заложены внутри него. Сейчас мировая культура выглядит многоликой панорамой национальных культур. Двадцать первый век видится

как культурный интеграционный процесс, в котором происходит смешение различных этносов, между которыми не обозначено четких демаркационных линий. Видимо, это и невозможно. Согласно М.М. Бахтину, у культуры нет своей территории, она располагается на границах [3]. Человек в современной социокультурной ситуации находится на рубеже культур, взаимодействие с которыми требует от него диалогичности, понимания и уважения к культурной идентичности других людей и наций.

Решая задачу профессионального развития учителя на основе культурологического подхода, необходимо строить вузовскую и послевузовскую подготовку как процесс введения личности педагога в контекст общечеловеческой культуры, обретения им способности жить на уровне культуры, воссоздания ее достижений и созидания новых духовных и материальных ценностей.

REFERENCES

1. Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания. Ростов н/Д, 1999.
2. Сенью Ю.В. Гуманитарные основы педагогического образования. М., 2000.
3. Бахтин М.М. Собр. соч. Т. 5. М., 1997.